

1

المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية

مجلة نصف سنوية محكمة

Revue Marocaine pour la Gouvernance
Juridique et Judiciaire

رئيس التحرير:
مروان عبادي

المدير المسؤول:
عبد الرحيم أضاوي

المجلة المغربية للحكمة القانونية والقضائية

مجلة نصف سنوية محكمة

المدير المسؤول: عبد الرحيم أضاوي

رئيس التحرير: مروان عبادي

اللجنة العلمية

د: محمد قزير	د: عبد السلام أحمد فيجو
د: أحمد أجعون	د: عبد السلام بنحدو
د: أحمد حضرائي	د: عبد الكريم حيضرة
د: ادريس الفخوري	د: عبد الله حداد
د: الحسين أعبوشي	د: محمد الكشور
د: جواد النوحى	د: محمد أحداف
د: خالد الغازي	د: محمد قوري اليوسفي
د: عبد الحفيظ بلقاضي	د: مصطفى أمعر

الإدارة

الهاتف: (+212) 06.73.76.91.14

البريد الإلكتروني: revue.m.g.j.j@gmail.com

إن المقالات التي تنشرها المجلة المغربية للحكمة القانونية والقضائية تعبر عن الآراء الشخصية لأصحابها ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة.

جميع حقوق النشر محفوظة

لا يسمح بأي إعادة للنشر ولو جزئيا للمواد المنشورة بهذا العدد.

توزيع:

مكتبة الرشاد - مطبات

6 قيسارية الهراي - ساحة محمد الخامس ص.ب.317، سطات المغرب

الهاتف/فاكس : 05 23 40 27 72 (+212)

الإيداع القانوني: 2016PE0121

ردمـــــد : 2509-1611

مطبعة الأمنية - الرباط

الهاتف : 05 37 72 48 39 - الفاكس : 05 37 20 04 27

البريد الإلكتروني : impoumnia@yahoo.fr

الفهرس

5 افتتاحية

دراسات وأبحاث

- بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال

9 د. محمد أحداف

- مقومات الوساطة الأسرية الناجحة: شذرات في معالم البناء وآليات التفعيل

25 د. محمد المهدي

- خصوصيات نظام الموارث في القانون المغربي

55 د. كمال بلحرمة

- تأملات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الدنمركي

71 ذ. أنس سعدون

- حجية البريد الإلكتروني في الإثبات

91 ذ. الرافة وتاب

- تأملات أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين

101 ذ. جمال العزوزي

- معيقات محاربة أشكال وأسباب الجريمة العابرة للحدود المغاربية

المغرب والجزائر نموذجا

125 ذ. سعيد حموتي

- معيقات إدماج الأراضي السلالية في التنمية - المنع من التفويت نموذجا -

147 ذ. سليمان المقداد

- أعضاء نقدية حول طريقة انتخاب مكاتب الجماعات الترابية

159 ذ. سعيد بجو

دور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي التركي

173 ذ. محمد الخلفي

- خصائص مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان

183 ذة. فدوى بننعيسى

قراءة في القرار رقم 20.14 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من
الصفة المادية

195 ذ. عبد الرحيم أضاوي

أحكام وتعاليق

التعليق على قرار " منهجية وتطبيق "

211 د. زلماط فؤاد

223 قرارات محكمة النقض

244 قرارات محاكم الاستئناف

247 أحكام المحاكم الابتدائية

نصوص ووثائق

قرار لوزير الداخلية رقم 218 (03 نونبر 2015) يقضي بتحديد كفيات تأليف لجان
طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة

261 المباراة الخاصة بالجماعات الترابية

معيقات إدماج الأراضي السلالية في التنمية -المنع من التفويت نموذجاً-

ذ. سليمان المقداد

باحث في صف الدكتوراه بكلية العلوم القانونية

والاقتصادية والاجتماعية

جامعة محمد الأول وجدة

تعد الأراضي السلالية أو ما يسمى بأراضي الجموع¹ من بين الثروات العقارية المهمة في المغرب، ويرجع ذلك لمساحتها الشاسعة التي تبلغ حوالي 15 مليون هكتار²، وتعد من أقدم الأنظمة العقارية في المغرب³، حيث حظي هذا النوع من الملكية العقارية باهتمام تشريعي بالغ⁴، لكن رغم ذلك، هناك الكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام إدماج أمثل وحقيقي لهذه الأراضي في التنمية، وذلك راجع بالأساس إلى النظام المعقد الذي تخضع له من قوانين ودوريات ومناشير وأعراف وغيرها.

1 - هذه الأراضي منظمة قانوناً بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.62.179، بتغيير الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919)، بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، جريدة رسمية عدد 2626، بتاريخ 27 رمضان 1382 (22 فبراير 1963)، ص 365.

2 - معطيات عامة حول الجماعات السلالية والأراضي الجماعية، الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، تحت شعار الأراضي الجماعية من أجل تنمية بشرية مستدامة، مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية.
- الموقع الإلكتروني الرسمي للأراضي السلالية: www.terrescollectives.ma، تاريخ زيارة الموقع: 2016/05/02.

3 - الهادي مقداد، السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1421هـ - 2000م، ص 81.

4 - للمزيد من التفاصيل حول تطور هذا الاهتمام التشريعي راجع:

- عبد الوهاب رافع، منافع الجيش وأراضي الجماعات السلالية، الأنظمة العقارية في المغرب، أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق، جامعة القاضي عياض - مراكش، يومي 5 و6 أبريل 2002، منشورات مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق - مراكش، 2003، ص 82 وما بعدها.

- حسن القصاب، تكييف الحق في أراضي الجموع وتأثيره في إعاقته تطورها وحل مشاكلها، ندوة المعاملات العقارية وإشكاليات توثيقها في ضوء المستجدات القانونية الجديدة، 18 - 19 أبريل 2012، كلية الشريعة - أكادير، جامعة القرويين - فاس، مطبعة انفو - برانت - فاس، ص 113 وما بعدها.

ومن بين أبرز هذه المعوقات، نجد ما يتعلق بمنع تفويت هذه الأراضي لفائدة الخواص بحكم القانون، حيث إن المشرع تدخل ومنع الجهة "المالكة" (إذا افترضنا بأن هذه الجماعات مالكة فعلا لهذه العقارات بالمعنى القانوني للكلمة)⁵ لهذه الأراضي من التعاقد بشأن عقاراتها مع الأفراد، فالقانون لا يعترف بأي عقد تم خلافا لهذا المنع. هذا مع العلم أن الأصل في التصرفات هو الإباحة والجواز، حيث إن المالك له الحق في التصرف في ملكه بشتى أنواع التصرفات القانونية وبمحض إرادته وطبقا للقانون.

لمعالجة هذا الموضوع ارتأينا تناوله من خلال محورين، سنتطرق في المحور الأول للأراضي السبلالية بين المنع من التفويت ومتطلبات التنمية، ثم في المحور الثاني لسبل إدماج الأراضي السبلالية في التنمية.

المحور الأول: الأراضي السبلالية بين المنع من التفويت ومتطلبات التنمية

لقد تم تعريف أراضي الجموع بأنها: "ملك خاص لمجموعات سبلالية منبثقة من القبائل والفخذات والدواوير المنتمية إليها، حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية"⁶.

وعرفها الأستاذ "بول ديكر" بكونها: "أراضي قروية تمتلكها جماعات إثنية يصعب تحديد حقوق الفرد فيها عن حقوق الجماعة".

كما عرفها أستاذنا "إدريس الفاخوري"⁸ بأنها: "الأراضي المخصصة منفعتها للجماعات للتصرف فيها بالحرث أو الرعي أو الكراء للغير بواسطة مندوبيها تحت وصاية وزارة الداخلية تبعا للأعراف المحلية وعادات القبائل الموجودة بها وفقا للظواهر المنظمة للأراضي الجماعية".

5 - ورد في الموقع الإلكتروني الرسمي للأراضي السبلالية بأن: "الأراضي الجماعية تعد ملكا للجماعات السبلالية".

- الموقع الإلكتروني الرسمي للأراضي السبلالية، م س، تاريخ زيارة الموقع: 2016 /05/02.

6 - دليل نائب الأراضي الجماعية، مديرية الشؤون القروية، وزارة الداخلية، مارس 2008، ص 3.

7 - Paul Decroux, droit foncier marocain, édition la porte, rabat, 1977, p 463.

8 - إدريس الفاخوري، الموجز في قانون التحفيظ العقاري والحقوق العينية على ضوء مستجدات القانونين 07-14 و 39-08، مطبعة الجسور - وجدة، 2014 - 2015، ص 20.

وأبرز ما يمكن استخلاصه من هذه التعريفات هو أن هذه العقارات ملك خاص للجماعات السلالية، والملك الخاص كما هو معلوم يتيح لصاحبه مهما كانت طبيعته أن يتصرف فيه وأن يتعاقد بشأنه بجميع أنواع التصرفات والعقود وفقاً للقانون⁹، فهل ينطبق نفس الشيء على الأراضي الجماعية؟

يمكن القول بداية بأن المشرع المغربي وضع نصوصاً خاصة بهذه العقارات، تمنع التصرف في حق ملكيتها، وقد نص الفصل الأول من القانون المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها على أنه: "لا يمكن للقبائل وفصائل القبائل وغيرهم من العشائر الأصلية أن يتصرفوا بحقوق الملكية على الأراضي المعدة للحرث أو لرعي المواشي المشتركة بينهم حسب العوائد المألوفة في الاستغلال والتصرف، إلا تحت ولاية الدولة وحسب الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف هذا"، كما نصت الفقرة الأولى من الفصل الرابع من نفس القانون على ما يلي: "إن الأراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز".

يتضح جلياً من خلال منطوق الفصلين السابقين أن المشرع المغربي منع وبشكل صريح عمليات تفويت الأراضي الجماعية، وهو ما كرسه القضاء المغربي حيث جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً)¹⁰: "من الثابت أن أصل أرض النزاع جماعي كما أن طبيعتها جماعية أيضاً وأن تعليل القضاة الأولين فيما يخص الهبة المقدمة من الجماعة ليس مخالف لمقتضيات ظهيري 27 أبريل 1919 و 14 غشت 1945 الناصة على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت"¹¹، وفي قرار آخر أكد بأن:

9 - راجع المادة 14 من مدونة الحقوق العينية، الظهير الشريف رقم 1.11.178، صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، جريدة رسمية عدد 5998، بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص 5587، كما تم تميمه بالظهير الشريف رقم 1.13.109، صادر في 15 من محرم 1435 (12 نوفمبر 2013)، بتنفيذ القانون رقم 22.13 القاضي بتتيمم المادة 174 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، جريدة رسمية عدد 6208، بتاريخ 24 محرم 1435 (28 نوفمبر 2013)، ص 7328.

10 - قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) رقم 221، بتاريخ 1968/05/08، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 1، 1968، ص 41.

11 - قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) عدد 176 بتاريخ 2010/01/13 في الملف المدني عدد 2008/3/1/4605، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، العدد 3، ماي 2010، ص 304-306.

- قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) رقم 650، ملف مدني عدد 2006/1/1/3088، بتاريخ 2008/02/20، مجلة المعيار، عدد 45، 2011، ص 167.

"المحكمة لما استخلصت مما راج أمامها أن الأمر يتعلق ببيع وأنه تعلق بأرض جماعية لا يمكن تفويتها طبقاً لظهير 1919/04/27، وأنه لا يمكن للمحكمة أن ترتب آثاراً قانونية على عقود أبرمت مخالفة للقانون تكون قد ركزت قضاءها على أساس".

في نفس السياق وعلى صعيد محاكم الموضوع ذهبت محكمة الاستئناف بوجدة¹² في إحدى قراراتها: "إن القطعة الأرضية الفلاحية الكائنة ب... مساحتها حوالي 7 هكتارات والمغروسة بأشجار الزيتون وأخرى مختلفة بها بئر هي أرض جماعية يستغلها س.ع المستأنف بحيث تبقى ملكية الأرض للجماعة ويبقى توزيع استغلالها بواسطة قرارات الجماعة النيابية وفق ظهير 1919 وأن الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919 ينص على أن الأملاك الجماعية لا تحاز ولا تفوت وأن المطالبة بقسمة الأرض موضوع النزاع يعد تفويتاً لطرفي النزاع واحتفاظ كل واحد منهما بنصيبه مما يتعارض مع طبيعة الأراضي الجماعية". وفي قرار آخر لنفس المحكمة¹³ جاء فيه أن: "القطعة الأرضية موضوع النزاع هي أرض جماعية تخضع لظهير 1919 والظواهر المتعاقبة المعدلة له والمتمة وأن من خصائص القطعة المذكورة غير قابليتها للتفويت ولا اكتسابها بالتقادم ولا قابليتها للحجز".

كما جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس¹⁴ ما يلي: "وحيث نص الفصل الرابع من الظهير المشار إليه بكون الأراضي الجماعية العرشية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز والحال بأن إقدام المدعي على شراء المدعى فيه مع علمه بكونه أرض عرشية قد خالف القانون أعلاه إذ لا يجوز البيع والشراء في العقارات الجماعية وأن المحكمة لا يمكن لها أن ترتب آثاراً قانونية على عقود أبرمت مخالفة للظهير أعلاه، مما يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح بعدم قبوله شكلاً".

12 - قرار عقاري عدد 756، ملف عدد 04-992، بتاريخ 2007/05/23، (غير منشور).

13 - قرار عقاري عدد 140، ملف عدد 09-36، بتاريخ 2010/12/29، (غير منشور).

14 - حكم المحكمة الابتدائية بفاس عدد 122، ملف عقاري عدد 2005/79، بتاريخ 2006/03/30، (غير منشور).

وفي إطار البحث عن أسباب المنع المنصب على التعامل في هذا النوع من العقارات، هناك من اعتبر¹⁵ أن المستعمر عندما نص في الفصل الرابع من ظهير 27 أبريل 1919 على عدم قابلية الأراضي الجماعية للتفويت أو الحجز أو الاكتساب بالتقادم، كان يهدف إلى حمايتها وحصر المنفعة المحصل عليها في الجماعة المالكة وتهيئتها لخدمة طموحاته الاستعمارية، وقد أثبت الواقع العملي أن التمسك بهذا المبدأ بشكل مطلق جعل منه عائقا من عوائق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتتميز للقواعد الصارمة التي نهجها المشرع في هذا المجال جعل التصرف في الأموال غير قابلة للتفويت مجرم قانونا بمقتضى البند الأول من الفصل 542 من القانون الجنائي¹⁶، وتكريسا لذلك جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)¹⁷: "المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما أدانت العارض من أجل جنحة التصرف في مال غير قابل للتفويت المنصوص عليها بمقتضى الفصل 542 من مجموعة القانون الجنائي عللت قرارها بالقول إنه من الثابت من مراسلة السيد... أن القطعة (الأرضية)

15 - محمد العايش صغيري، أراضي الجماعات السلالية بين الواقع والآفاق، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2008 - 2009، ص 58.

يقول الأستاذ محمد خيرى في هذا الصدد: "وقد تم الاستيلاء خلال فترة الحماية على كثير من هذه الأراضي بطرق مختلفة من طرف المعمرين الأجانب، وحتى من طرف بعض ذوي النفوذ المغاربة".

- محمد خيرى، أراضي الجموع بين البقاء والزوال، أراضي الجماعات السلالية بالمغرب: الإطار التشريعي والتطبيقات القضائية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، مجلة الحقوق المغربية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2010، ص 66.

16 - ينص الفصل 542 من القانون الجنائي على ما يلي: "يعاقب بعقوبة النصب المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 540 من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية: 1- أن يتصرف في أموال غير قابلة للتفويت؛...".

- الظهير الشريف رقم 1.59.413، صادر بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962)، بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي، جريدة رسمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بالظهير الشريف رقم 1.14.06، صادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014)، بتنفيذ القانون رقم 15.14 القاضي بتغيير وتتميم الفصل 475 من مجموعة القانون الجنائي، جريدة رسمية عدد 6238، بتاريخ 11 جمادى الأولى 1435 (13 مارس 2014)، ص 3138.

17 - قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 6/2483، ملف جنائي عدد 95/2732، بتاريخ 1997/12/24، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 54/53، السنة 21، 1999، ص 429.

جماعية تابعة لجماعة...، وأن تصريحات الأضناء تفيد أن الأرض جماعية وأنهم فوتوها بالبيع، وأن الفصل 4 من ظهير 1919/9/27 المعدل بظهير 63/2/6 المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات، وأن التكييف السليم للأفعال المرتكبة من طرف الأضناء هو تفويت أملاك غير قابلة للتفويت، وهي جنحة تدخل في زمرة جرائم الأموال التي تنتمي إليها الجنحة التي توبع من أجلها الأضناء، مما تكون معه المحكمة بذلك قد استعملت ما يخوله لها القانون من سلطة وصف الأفعال التي تحال عليها بالوصف الصحيح وطبقت النص القانوني الملائم عليها حسب ما استخلصته من دراسة القضية".

من خلال النصوص التشريعية السابقة والأحكام القضائية المكرسة لها، يتبين بأن هناك توجه تشريعي وقضائي صارم بخصوص منع التفويتات المنصبة على الأملاك العقارية المملوكة للجماعات السلالية، والتي لم يتم اعتبارها باطلة ولا تنتج أي أثر فحسب، بل أبعد من ذلك، تم اعتبارها جريمة من جرائم الأموال المعاقب عليها بمقتضى القانون، كما أن القضاء يعمل على تطبيق هذا المبدأ كلما تبين له أن أرض النزاع هي أرض جماعية مهما كان نوع التصرف الناقل للملكية الذي ورد عليها، سواء جاء هذا التصرف في شكل بيع أو هبة أو رهن¹⁸.

فقد ذهبت إحدى الآراء¹⁹ إلى أن التصرف في أراضي الجموع بالبيع هو باطل لأكثر من سبب، من بينها، انعدام محل البيع واعتبر أن ملكية الرقبة تبقى للدولة، وأن بيع أرض تدخل في ملك الدولة يقتضي لا محالة بطلان العقد لاختلال أهم الأركان اللازمة لقيامه حسب مدلول الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود، كما يشكل من جهة أخرى هدرا صارخا للمال العام وإخلالا ظاهرا بالصالح العام.

18 - كريبات زهير، خصوصيات المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع وانعكاساتها على الاستثمار، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، مخبر القضاء والتحكيم الوطني والدولي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2013 - 2014، ص 101.

19 - عيسى كتب، تدبير أراضي الجموع بين الإطار القانوني والواقع العملي، مجلة المقال، العدد 2، شتاء 2010، ص 71.

وفي مقابل هذا التوجه الصارم يرى أحد الباحثين²⁰ بأن المنطق القانوني يرفض ذلك على اعتبار أن الأراضي الجماعية هي في طبيعتها ليست من الملك العام حتى لا تكون قابلة للحجز والاكْتساب بالتقادم، وإنما هي أراضي الخواص ذات طبيعة خاصة متجسدة أساساً في الوصاية الإدارية التي تمارس عليها من طرف وزير الداخلية، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن أملاك الدولة الخاصة ولا علاقة لها بأملاك الدولة العامة حتى تأخذ هذه الحصانة الزائدة، كما يرى آخر بأن هذا الرصيد العقاري أمام عدم إمكانية تفويته يعتبر أكبر عائق يقف في وجه المشاريع التنموية²¹.

بعد أن بسطنا التوجه التشريعي والقضائي وآراء مجموعة من الباحثين حول مسألة منع تفويت الأراضي السبلالية لفائدة الخواص، ننتقل في المحور الثاني لتقييم هذا التوجه وهذه الآراء، مع البحث عن كيفية جعل هذه الأراضي تساهم بنصيبها في التنمية ببلادنا.

المحور الثاني: سبل إدماج الأراضي السبلالية في التنمية

يعد التقييد التشريعي لتفويت الأراضي السبلالية للخواص غير مبني على أساس متين، أولاً لكون هذه العقارات لا تدخل ضمن الملك العام ولا ضمن الملك الخاص للدولة، فهي تخضع لنظام عقاري خاص له إطاره القانوني التشريعي والتنظيمي²²، وليس هناك أي نص قانوني يقضي بذلك، وثانياً مادام الهدف الأساسي وراء هذا التدخل التشريعي هو الحفاظ على العقارات الجماعية والحرص على تحقيق الفائدة للجماعات السبلالية وتعبئتها لاستقطاب المشاريع التنموية بمختلف أنواعها، فإن السماح بتفويت هذه العقارات للخواص وفق ضوابط وشروط معينة، سيساهم وبشكل كبير في الرفع من القيمة الاستثمارية لهذه العقارات وسهولة إدماجها في التنمية

20 - العربي محمد مياد، قراءة في القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السبلالية، أراضي الجماعات السبلالية بالمغرب: الإطار التشريعي والتطبيقات القضائية، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، مجلة الحقوق المغربية، الإصدار الأول، يناير 2010، الطبعة الثانية، 2012، ص 142-143.

21 - محمد بخنيف، إشكالات التنمية العقارية بإقليم تاوريرت، العقار والاستثمار، أشغال الندوة الوطنية المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد الأول، وجدة 19-20 ماي 2006، مطبعة الجسور - وجدة، الطبعة الأولى، 2007، ص 34.

22 - الموقع الإلكتروني الرسمي للأراضي السبلالية، م س، تاريخ زيارة الموقع: 2016/05/02.

تحقيقا لمصلحة الجماعات السلالية بصفة خاصة، والصالح العام بصفة عامة، لأن هذا التقييد جعل هذه الأراضي خارجة عن نطاق الاستثمار من طرف الخواص²³، إذ أنه لا يحق للجماعات السلالية أن تفوت الأراضي التي تستغلها إلى الخواص حتى لو كانت هناك استثمارات قد تعود بالنفع على أفراد الجماعة²⁴.

لذا بات من الضروري على المشرع أن يتراجع عن هذا المنع غير المبرر، أمام إمكانية فتح المجال أمام الخواص لإنجاز المشاريع التنموية بشتى أنواعها، لأنه بالرغم من تدخل الدولة بسن مجموعة من القوانين المعدلة لظهير 1919، فإن هذا النوع من الملكية لا يزال لحد الآن من أكبر المعوقات التي تعترض سبيل الاستثمار والتنمية العقارية في المغرب²⁵، في الوقت الذي تظهر في الأفق العديد من المشاريع الاقتصادية الباحثة عن العقار الجاهز للاستثمار²⁶، ويمكن اعتبار هذه المعوقات من الأسباب التي تحد من الاستثمارات العربية داخل المغرب، ومن أهم العقبات التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال من الدول الأجنبية، بل إن المشاريع التي كان من المفترض أن تنجز في المغرب، حوت إلى بلدان أخرى تسهل عملية الاستثمار²⁷.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المنع المطلق تم تليينه نوعا ما بفتح المجال لتفويت الأراضي السلالية لجهات معينة بمقتضى الفصل 11 من ظهير 1919 والذي ينص على ما يلي: "إن اقتناء عقار جماعي من طرف الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الأصلية، يمكن إنجازها - خلافا لمقتضيات الفصل الرابع من ظهيرنا الشريف هذا - إما بالمرضاة إذا كانت الجماعة المالكة ومجلس الوصاية متفقين

23 - رشيد الأجدد، أراضي الجموع والتعمير بالمغرب - دراسة تحليلية ونقدية-، رسالة لنيل دبلوم الماستر في الدراسات العقارية والتعمير، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول - سطات، السنة الجامعية 2012-2013، ص 9.

24 - العربي محمد ميا، قراءة في القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، م س، ص 144.

25 - محمد بخنيف، إشكالات التنمية العقارية بإقليم تاوريرت، م س، ص 29.

26 - محمد بونبات، في التشريعات التي تحد من التصرف في العقار، مجلة الأملاك، العدد المزدوج السادس، 2009، ص 41.

27 - عبد اللطيف الودناسي، أراضي الجموع في المنظومة القانونية، ملف خاص عن اليوم الدراسي المنظم بورزازات حول أراضي الجموع، مجلة المحامي، العدد 46، 2004، ص 53.

على مبدأ وشروط التفويت وإما بواسطة نزع الملكية في حالة العكس". يتضح من خلال هذا الفصل أن المشرع المغربي سمح للجماعات السلالية تفويت عقاراتها لبعض الجهات، إما بالتراضي أو باللجوء لمسطرة نزع الملكية، ويكون هذا التفويت غالبا لأسباب استثمارية²⁸، وقد توسعت المصالح الوصية على الأراضي الجماعية في شرح هذا الاستثناء، فأقحمت مبدأ الشراكة بينها وبين المصالح الراجعة في الاستثمار في الأراضي الجماعية وخاصة المؤسسات التابعة للدولة والمتخصصة في ميدان السكن²⁹، وقد أدى هذا الاستثناء إلى استحواذ مختلف الإدارات العمومية على الجزء الأكبر من هذه الأراضي على المستوى الحضري لإنجاز مختلف مشاريعها مما نتج عنه تقلص في مساحتها بشكل كبير³⁰. وقد أصدرت سلطة الوصاية العديد من الدوريات الوزارية في هذا الإطار من بينها الدورية عدد 4474 المتعلقة بالعمليات العقارية المراد إنجازها فوق وعاء عقاري تابع للجماعات السلالية³¹، والتي حددت الوثائق المطلوبة للتفويت سواء بالنسبة لملك الدولة الخاص أو للجماعات المحلية أو بخصوص نزع الملكية أو المبادلات العقارية أو عمليات الشراكة.

كما جاءت الدورية عدد 42 والمتعلقة بتفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية³²، وأكدت على أن تفويت العقارات الجماعية يجب أن يتم في إطار الحفاظ التام على مصالح الجماعات السلالية وأفرادها، علاوة على التأثيرات الإيجابية للمشاريع المزمع إنجازها فوق العقارات المفوتة على الحركة الاقتصادية والاجتماعية على جميع الأصعدة محليا وجهويا ووطنيا.

28- العربي محمد مياد، قراءة في القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، م س، ص 144.

29 - محمد بونبات، الحقوق على العقارات، سلسلة آفاق القانون، رقم 17، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، الطبعة الأولى، 2008، ص 13.

30 - محمد محجوبي، قراءة عملية في قوانين التعمير المغربية، دار النشر المغربية - الدار البيضاء، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع - الرباط، الطبعة الأولى، 1427هـ - 2006 م، ص 154 - 155.

31- دورية وزير الداخلية عدد 4474، بتاريخ 2004/06/13، حول العمليات العقارية المراد إنجازها فوق وعاء عقاري تابع للجماعات السلالية.

32 - دورية وزير الداخلية عدد 42، بتاريخ 2010/08/24، م س.

وفي هذا الصدد يعيب أحد الباحثين³³ على هذا التوجه استثناءؤه للخواص من الاستفادة من عملية التفويت بدون مبرر ولو كانت ستحقق بدورها نفس المنفعة أو أكثر خصوصاً أمام شساعة هذه الأراضي، وهو الأمر الذي لا يتعارض مع الحماية المقررة للأراضي السلالية مادامت ستعود بالمنفعة في جميع الأحوال إذا احترمت الشروط والإجراءات القانونية المقررة.

يتضح من خلال ما تمت الإشارة إليه أعلاه، على أنه ليس هناك ما يبرر منع تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية للخواص في الحالة التي ستحقق نفس الأهداف، فالجميع شركاء في العملية التنموية أفراداً ومؤسسات، لذلك على المشرع التنصيص على إمكانية التفويت كمبدأ عام مع وضع استثناءات، حيث يتم تفويت العقارات الجماعية لأي جهة كانت عندما يتبين أن ذلك سيحقق الغاية المرجوة، شريطة أن تستثمر عائدات هذا التفويت في التنمية المشتركة للجماعة البائعة وأعضائها³⁴، وقد كان مطلب التنصيص على إمكانية تفويت أراضي الجموع للخواص من أجل إقامة مشاريع تنموية من بين التوصيات المنبثقة عن ندوة العقار والاستثمار التي انعقدت بمدينة وجدة³⁵.

في هذا السياق تأتي المبادرة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة نصره الله في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية: "السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي انعقدت بالصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015، والتي جاء فيها:

"ندعو للانكباب على إصلاح نظام الأراضي الجماعية، التي نشمن فتح حوار وطني بشأنها، واستثمار وترصيد نتائج هذا الحوار ومخرجاته الأساسية، لتأهيل أراضي الجماعات السلالية، لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية، وجعلها آلية لإدماج ذوي

33 - زكرياء السعليتي، الحماية المقررة للأراضي السلالية بين النص التشريعي والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2012 - 2013، ص 24.

34 - العربي محمد مياد، قراءة في القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، م س، ص 144.

35 - ندوة العقار والاستثمار، م س، ص 355.

الحقوق في هذه الدينامية الوطنية، وذلك في إطار مبادئ الحق والإنصاف والعدالة الاجتماعية، بعيداً عن كل الاعتبارات المتجاوزة.

وفي هذا الصدد، ندعو إلى تضافر الجهود من أجل إنجاز عملية تملك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، مع مجانية هذا التملك³⁶.

تعتبر هذه الرسالة الملكية خارطة طريق لحل المشاكل المرتبطة بالأراضي السلالية وبالضبط تلك الواقعة داخل دوائر الري³⁷، وخصوصاً ما يتعلق منها بالملكية، إذ سينتقل ذوي الحقوق من مجرد منتفعين بهذه الأراضي إلى مالكين لها وبشكل مجاني، مما يحقق أكبر فائدة لهؤلاء، وهي مبادرة لا شك أنها تأتي لكي تساهم هذه العقارات بنصيبها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وتفعيلاً لمضامين هذه الرسالة الملكية السامية صدر مرسوم يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري³⁸، حيث نصت المادة الأولى منه على أنه: "تعفى من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري جميع إجراءات تحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلاً أو بعضاً داخل دوائر الري والخاضعة للظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وذلك إلى أن يتم التقييد في الرسوم العقارية للقطع الممنوحة لذوي الحقوق في إطار الظهير السالف الذكر".

36 - للاطلاع على النص الكامل للرسالة الملكية السامية، راجع البوابة الوطنية على شبكة الأنترنت: www.maroc.ma، تاريخ زيارة الموقع: 2016/05/08.

37 - حسب المعطيات الأولية فإن المساحة الإجمالية لأراضي الجموع المشمولة بهذه العملية تبلغ حوالي 328 ألف هكتار موزعة على 566 جماعة سلالية مالكة وتهم حوالي 62200 ذي حق مستفيد.

- دورية وزير الداخلية عدد 5 بتاريخ 2016/01/18، حول ضبط الرصيد العقاري للجماعات السلالية وتصفية وضعيته القانونية وتمليك الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

38 - مرسوم رقم 2.16.135 صادر في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016) يقضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، جريدة رسمية عدد 6462، بتاريخ 27 رجب 1437 (05 ماي 2016)، ص 3591.

وفي الأخير يمكن القول، أن هذه العملية ستكون مقدمة لمعالجة وتصفية المشاكل والمنازعات المتعلقة بالأراضي السلالية التي أصبحت حديث الساعة، حيث بات من الضروري أن تعمم هذه العملية على تلك الأراضي التي تقع خارج دوائر الري، كل ذلك لكي نفتح المجال أمام هذه العقارات لتساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة لبلادنا، ونكون عند تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وأيده.

دراسات وأبحاث

- د. محمد أحداف
بعض جوانب عدم فعالية القانون الجنائي للأعمال
مقومات الوساطة الأسرية الناجحة:
شذرات في معالم البناء وآليات التفعيل
- د. محمد المهدي
خصوصيات نظام المواريث في القانون المغربي
تأملات حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في القانون الدنمركي
- د. كمال بلحركة
ذ. أنس سعدون
ذ. الراهة وقاب
حجية البريد الإلكتروني في الإثبات
تأملات أولية في مشروع القانون التنظيمي المتعلق
بالدفع بعدم دستورية
معيقات محاربة أشكال وأسباب الجريمة العابرة للحدود
- د. جمال العزوي
المغربية المغرب والجزائر نموذجا
معيقات إدماج الأراضي السلالية في التنمية -المنع من التفويت نموذجا
- ذ. سعيد حموتي
ذ. سليمان المقداد
ذ. سعيد بجو
ذ. محمد الخليفي
ذ. فدوى بنبنعيسى
أضواء نقدية حول طريقة انتخاب مكاتب الجماعات الترابية
دور المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي التركي
خصائص مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان
قراءة في القرار رقم 20.14 المتعلق بتجريد مساطر
إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية
- د. عبد الرحيم أضاوي

أحكام وتعاليق

- د. زلماط فؤاد
التعليق على قرار «منهجية وتطبيق»
قرارات محكمة النقض - قرارات محاكم الاستئناف - أحكام المحاكم الابتدائية

نصوص ووثائق

- قرار لوزير الداخلية رقم 218 (03 نونبر 2015) يقضي بتحديد كفايات تأليف لجان طلب العروض المفتوح أو طلب العروض المحدود أو بالانتقاء المسبق وكذا لجنة المباراة الخاصة بالجماعات الترابية

